

TA'LIM JARAYONIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Xayitova Farida Kuchkarovna

Samarqand davlat pedagogika instituti asistenti Chirchiq pedagogika universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505030>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ta'lim jarayonida didaktik o'yin va o'yin texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, o'yinlarning klassifikatsiyasi, ko'rinishlari haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan bir qatorda ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanishning o'ziga xos usullari haqida gap ketadi. Bundan tashqari o'yin texnologiyalaridan foydalanish jarayonida amalga oshiriladigan amaliy va ijodiy ishlar bo'yicha ham ma'lumotlar keltirilgan. Hamda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda o'yin texnologiyalarilarining ahamiyati haqida ham fikrlar bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Kalit so'zlar: o'yin texnologiyalari, bilim, malaka, ko'nikma, kommunikativ kompetensiya,*

Kirish qism

Adabiy ta'lim tizimida yosh avlodni yuksalayotgan demokratik jamiyat talablariga mos tarzda milliy va huquqiy ongini, madaniyatini tarkib toptirish har bir fan o'qituvchisining kasbiy faoliyatida insoniy munosabatlarni qaror topishida ustivor yo'nalish bo'lmog'i lozim. Har jihatdan muhim ahamiyatga molik bo'lgan global masalalarni hal etishda adabiy ta'limda innovatsion texnologiyalardan o'rinli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'limni tashxis etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Bugungi axborot texnologiyalari va axborotlar oqimi mislsiz darajada ko'p bo'lgan davrda ta'lim tizimida an'anaviy darslar o'rniga noan'anaviy muqobil ta'limni, o'yin ko'rinishidagi qiziqarli darslarni ya'ni innovatsion, yangi texnologiyalarni, interfaol ta'limni joriy etishni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Ta'lim jarayonida o'yindan foydalanish uni tashkil etishda o'quvchi shaxsiy qobiliyati, qiziqishi, moyilligi, uning o'z kuchi imkoniyatlariga ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishini asos qilib olish maqsadga muvofiqdir.

XXI asr fan va texnika asridir. Bu asr o'quvchisi fan va texnikaning eng oxirgi yutuqlariga tayangan holda o'z bilim va iqtidorini oshirib borishi lozim, jumladan, eng so'ngi axborot texnologiyalari: kompyuter, undagi internet tizimi bilan bemalol ishlash oladigan bo'lmog'i kerak. Ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishdagi islohatlarning asosini pedagogika sohasidagi islohotlar tashkil qiladi. Chunki, ma'naviy qadriyatlarni ilm-fan va taraqqiyot yutuqlari yanada boyitadi. Pedagoglarning ma'naviy-ma'rifiy islohatlarning ijtimoiy mohiyatini chuqur anglashi ularning kasbiy burch, vazifalarini yanada oydinlashtiradi, pedagogik faoliyatning jamiyatdagi rolini oshiradi.

Nemis psixolog olimi K.Kross "o'yin vositasida bola o'zini tutish, olamni o'rganish, an'analarni bilish, atrof-muhitga moslashish ko'nikmasini shakllantiradi"¹, degan edi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunida keltirilishicha :

" O'rta ta'lim o'quv dasturiga muvofiq ta'lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko'nikmalar o'zlashtirilishini, shuningdek ta'limning keyingi turi tanlanishini hamda yuqori malaka talab qilinmaydigan kasblar egallanishini ta'minlaydi"². Shunga muvofiq o'quvchilar bu malaka va ko'nikmalarni faqatgina nazariy , an-anaviy darslardan ko'ra , o'yin orqali tashkil etilgan mashg'ulotlarda faolroq o'zlashtirishadi.

ASOSIY QISM

O'yin texnologiyalari (o'yin ta'limi) – ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirishning barcha ko'rinishlari: bilim, ko'nikma, malaka hamda hissiy baholovchi faoliyat jarayonini hosil qilishga yo'naltirilgan shartli o'quvvaziyatlarini ifodalovchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim (pedagogik texnologiya) turlaridan biri hisoblanadi. O'yin texnologiyalarida o'quvchining tabiatiga mos tushuvchi o'yinlar o'quvjaraviy jarayonni harakatga keltiruvchi kuchga aylanishi mumkin. O'yin o'quvchini ta'limda g'alabaga erishishda qiziqishini orttiradi va unda kuchli motivatsiya hosil qilish imkoniyatiga ega. O'quvchini tezkorlikda harakat qilishga, chaqqonlik, topqirlik, topshiriqlarni aniq, tez vaqtda bajarishga o'rgatadi, unda qonun-qoidalarga rioya qilish ko'nikmalari shakllanadi. O'quvchining faolligi rivojlantirilib, bilimga bo'lgan ishtiyoqi oshadi. SHaxsning ahloqiy sifatlarining shakllanishiga yordam beradi. O'quvchilarda o'zaro hamkorlik, ijodkorlik, bir-biriga qayg'urish va o'zaro hurmat kabi odatlar rivojlantiriladi. Ayniqsa, ularda tashqi dunyoni tasavvur etish, erkin fikr yuritish, emotsional faollik va o'zaro muloqotga kirishuvchanlik vujudga keladi. Dars mashg'ulotlarida o'yin texnologiyasi asosida o'quvchilar o'zaro bir-birlariga yordam berishga, boshqalarning qiziqishlariga hamohang o'z manfaatlarining ular bilan uyg'un bo'lishiga harakat kiladilar. Ularda o'yin davomida olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash hamda ulardan turli vaziyatlarda foydalanish ko'nikmalari paydo bo'ladi. O'yin faoliyati yaxshi xislatlarni hosil qilish asosida, jamoaviy hayotiy faoliyatni vujudga keltiradi, mustaqillikni, boshqalarni mehnat sharoitida qo'llab-quvvatlashga o'rgatadi. O'yin faoliyatini tashkillashtirish o'quvchilarning aqliy faoliyatni bilishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish asosida ishchanlikka, topqirlikka, o'z vazifasiga mas'uliyatli yondashib, yangi-yangi natijalarni qo'lga kiritishlariga sabab bo'ladi. O'yin ta'lim jarayonini tashkil etish hamda olib borishda pedagogik vositadir. O'yin bolalar uchun biror narsani bilib oluvchi vositadir. Ta'lim mazmunini o'quvchilarga o'yin orqali tushuntirish bu tushuntirishning eng qulay va samarali usulidir. SHu sababli, o'yin vositasida ta'lim jarayonini tashkil etish vokea-hodisa, mazmunni tushunish, o'rganish, o'zlashtirishni kafolatlaydi. O'yin o'quvchini o'ylashga, topqirlikka, ziyorlikka, mantiqiy fikr yuritishga o'rgatadi. SHu asosda o'z «men»ining shakllanishiga yordam beradi. SHuningdek, bilishga o'rganish ehtiyojini tug'dirib, yangi o'zgarishlarga boshlaydi. O'yin tashqi olam bilan muloqot qilishga yangi-yangi imkoniyatlarni ochib beradi. O'yin umumilmiy tushuncha bo'lib, falsafa, pedagogika, psixologiya, tarix nazariyasi, san'atda uziga xos tushuncha, atamaları mavjud. Umuman, ilmiy tilda o'yin dramaturgiya, tomoshalar, bayramlar, festivallar, karnavallar, badiiy ijodkorlik ma'nosida ham ishlatiladi. Katta ensiklopedik lug'atda o'yin nafaqat mahsuliy faoliyat bo'lib, uning motivi natijalarida emas, aksincha jarayonning o'zida namoyon bo'lishi ko'rsatilgan³. Bu jarayon o'ynovchilarga rohat

¹ K.Kross "Geistige Entwicklung von Kindern" 1998.y Germaniya inter fine

² O'z. Res ning ta'lim to'g'risidagi qonuni 2- bob 9- moodda

³ "O'zbet ta'lim ensiklopediyasi". 1994-y Toshkent

bag'ishlaydi, undan tomoshabin zavq-shavq oladi. SHu sababli ham, u ta'limiy jarayonning samarali kechishida muhim rol o'ynaydi, o'quvchining shaxs sifatida rivojlanishida, hayotda ishlash, o'quv-bilishga bo'lgan qiziqishini oshirishda, psixologik tayyorlashda yordam beradi. Jumladan, musiqali didaktik o'yinlar bolalarning musiqaviy-sensor qobiliyatini rivojlantiradi va mustaqil faoliyatiga ham qo'shiladi. Musiqali didaktik o'yinlar musiqa mashg'ulotlarda va bolalarning bo'sh vaqtlarida o'tkazib o'ynaladi. Bolalarning mustaqil o'yinlarida musiqali didaktik o'yinlar ularni qo'shiq aytishga, raqs tushishiga, bolalar cholg'u asboblari chalishga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi va ijod qilishga undaydi. Umuman, o'yin tushunchasi keng ma'noga ega bo'lib, uni bir qoida bilan ifoda etish qiyindir. Ko'pincha bu savolga javob olish uchun «Har bir odam nima uchun o'ynaydi?» degan savol qo'yilgandagina unga kengroq javob olish mumkin. Aksariyat pedagoglar o'yinni bilish kobiliyatlarini faollashtiruvchi vosita deb qaraydilar. U mahsulot emas, xizmat turi ham emas, lekin insonlar o'z umrini o'yin bilan bog'laydilar. Nima uchun? O'yin pedagogik madaniyat fenomeni bo'lib kelgan. Inson hayotida u muhim, hal kiluvchi omil sifatida ilmiy izlanuvchilarni qiziqtirib kelgan. O'yin organizmda ortikcha energiyadan halos bo'lish, charchash va vaqtida kuchni foydali holda ishlatish, ayrim holda uni tiklashda ham yordam beradi. O'yin insonning hayotiy muvozanatini saqlashda, uning faolligini oshirish orqali organizmda ishlamay turgan a'zolarini ishga, harakatga keltirib yuboradi. SHu sababli ham o'yin organizmdagi yaxshi energiyalarni hosil qiladi va tiklaydi. Yani, o'yin doimiy o'zlikni saqlab turuvchi ta'limiy jarayondir. O'quvchini o'yinga jalb etish keyingi mehnat va hayotiy faoliyatga tayyorlovchi vositadir. Endi o'yinning ko'rinishlari va klassifikatsiyasiga to'xtalamiz. O'yinlar: - yakka-individual, juftli, guruhli, ommaviy o'yinlar; - jismoniy, intellektual musobaqaga asoslangan, ijodkorlikka yo'naltiruvchi o'yinlar, didaktik o'yinlar, konstruksiyali, kompyuterli o'yinlar; - ijtimoiy o'yinlar, syujetli, rolli, imitatsiyali o'yinlar, tashkiliy kommunikativ o'yinlar, qiziqarli o'yinlar va boshqa turda bo'lishi mumkin.

O'yin musobaqa tarzida ikki o'quvchi orasida yoki guruhlar o'rtasida o'tkazilishi mumkin. Ta'limda mazkur metod va usullar mashg'ulotlar jarayonidagi faollikni ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiasidan ozod etish, muayyan mavzu yuzasidan rang-barang g'oyalarni to'plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rgatish uchun xizmat qiladi. Yuqoridagilardan tashqari didaktik o'yin va ilg'or pedagogik texnologiyalarning juda ko'p usullari mavjud. Bu usullardan o'quvchining yoshi, psixologik xususiyati, bilim darajasiga qarab foydalanish lozim bo'ladi. 5-6-7 sinflarda «Aqliy hujum», «Kichik guruhlarda ishlash», «Sinkvoyn», «B,B,B usuli» (Bilar edim, bilishni xohlayman) bilib oldim), «Menga oxirgi so'zni bering», «Test» usullaridan foydalanish yuqori samara beradi. Yuqori sinflarda ushbu usullar bilan birga «Tanqidiy tafakkur», «Debatlar» (yozma va og'zaki) «Nuqtai nazarining bo'lsin», «Har kimga har kim o'rgatadi», «Kubiklar», «Insert» usullaridan o'rinli foydalanish dars sifatining yuqori bo'lishi bilan birga, o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishda, har qanday sharoitda ham o'z nuqtai nazariga ega bo'lgan erkin fikrlovchi inson bo'lishida katta yordam beradi.

XULOSA

Demak, o'yin o'quvchi-talabaning ichki ehtiyoji bo'lib, ularda faollikni oshiradi, ruhiyatni ko'taradi. O'yin bolaning muloqotga kirishuvchanligini oshirib, uning rivojlanishiga olib keladi. Buning oqibatida bola muvaffaqiyat qozonishga intiladi, uning ziyrak, hushyor bo'lishga, zavqlanishga o'rganadi. U olamni bilish, o'rganish harakatida bo'ladi. Intizomli bo'lish, chaqqonlik, tez fikr yuritishga intiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida o'zligini namoyon qilish uning kundalik yashash tarziga aylanadi. Demak, didaktik o'yinlar o'quvchilarning darsga

bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Shu orqali o‘tilayotgan mavzuni oson va tez tushunib oladilar. To‘g‘ri tashkil qilingan didaktik o‘yin o‘quvchini dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi, uni zerikishdan va toliqishdan asraydi. O‘quvchilarning fikrlashi, ongi o‘zgarayotgani, mustaqil fikrlash qobiliyati ham shakllanayotgan ta’limdagi yangilanishlar samara bera boshlaganligi natijasi sifatida baholanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘z. Res ning ta’lim to‘g‘risidagi qonuni
2. Madyarova S. A. va boshq. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.- T.:Iqtisod - moliya,2009,240 b.
3. “O‘zbet ta’lim ensklopediyasi”. 1994-y Toshkent
4. K.Kross “Geistige Entwicklung von Kindern” 1998.y Germaniya inter fine
5. 5 . Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar.-T.:“Moliya”, 2003 y. – 171 b.
6. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi, “Nasaf”, 2000 y.-80 b.
7. G‘ulomov A. Qobilova B. Nutq o‘stirish mashg‘ulotlari. Metodik qo‘llanma «O‘qituvchi », Toshkent 1995.